

2. Islomov Z.X., Xodjayev Sh.X. Axborot texnologiyalari va pedagogik texnologiyalar. – T., 2020. – 198 b.
3. Komilova D.A. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati. – T.: O‘zDJTU, 2022. – 150 b.
4. Qodirova D.M. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish yo‘llari // O‘qituvchi, 2023. – № 2. – B. 35-41.
5. UNESCO. Media and information literacy: policy and strategy guidelines. – Paris: UNESCO, 2013: <https://unesdoc.unesco.org>
6. Hobbs R. Digital and media literacy: connecting culture and classroom. – Thousand Oaks, CA: Corwin, 2011.
7. Livingstone S. Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. – Communication review, 2004. – Vol. 7(1). – P. 3-14.
8. Azizxo‘jayev A. Pedagogika. – T.: O‘qituvchi, 2020. – 392 b.
9. Yigitaliyev A. Ta’limda raqamli savodxonlik va axborot madaniyati // Ilm va taraqqiyot. – T., 2022. – № 3. – B. 44-48.
10. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of bloom’s taxonomy of educational objectives. – New York: Longman, 2001.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA FUQAROLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBALARI

Raximova Surayyo, Madjitova Sitara, TPMI doktorantlari

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv sharoitida yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyat ruhida tarbiyalashning dolzarb pedagogik muammolari tahlil qilingan. Xalqaro pedagogik tajribalar, xususan Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur va Finlandiya ta’lim tizimlarida fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning samarali mexanizmlari qiyosiy jihatdan o‘rganilgan. O‘zbekiston ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazkur tajribalar bilan taqqoslanib, milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish asosida yoshlarning fuqarolik faolligini rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari ta’lim muassasalarida fuqarolik tarbiyasini takomillashtirish, o‘quvchilarning ijtimoiy mas’uliyatini oshirish hamda ularning jamiyat taraqqiyotidagi faol ishtirokini ta’minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas’uliyat, xalqaro pedagogik tajriba, fuqarolik kompetensiyasi, ma’naviy-axloqiy tarbiya, global ta’lim, demokratik qadriyatlar, yoshlar siyosati, ta’lim islohotlari.

XXI asrda jamiyat taraqqiyoti faqat iqtisodiy o‘sish yoki ilmiy-texnik rivojlanish bilan emas, balki fuqarolarning ijtimoiy faolligi, vatanparvarligi, huquqiy madaniyati hamda jamiyat oldidagi mas’uliyat hissi bilan ham belgilanmoqda. Zamonaviy demokratik davlatlarda fuqarolik faolligi mamlakatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli rivojlangan davlatlar ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida maktab davridanoq fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratmoqda.

Bugungi globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, migratsiya jarayonlari, ekologik muammolar va sun'iy intellektning keng qo'llanilishi yoshlarning dunyoqarashi hamda fuqarolik pozitsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda yosh avlodni nafaqat bilimli, balki mas'uliyatli, tashabbuskor va jamiyat hayotida faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb vazifaga aylanmoqda. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yoshlarni vatanparvarlik, qonunlarga hurmat, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayrim o'quvchilarda fuqarolik tashabbuskorligi, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish, ekologik mas'uliyat, volontyorlik madaniyati va mahalla hayotidagi faollik hali yetarli darajada shakllanmagan. Bu esa, xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mazkur maqolaning maqsadi xalqaro pedagogik tajribalarni tahlil qilish asosida yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmlarini aniqlash hamda ularni O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Fuqarolik tarbiyasi bugungi kunda dunyoning aksariyat davlatlari ta'lim standartlarining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Chunki, zamonaviy jamiyat faqat yuqori bilimga ega mutaxassislarni emas, balki ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmagan, inson huquqlarini hurmat qiladigan, ekologik mas'uliyatni his etadigan hamda jamoat ishlarida faol qatnashadigan fuqarolarni talab qilmoqda.

So'nggi yillarda o'tkazilgan xalqaro baholash dasturlari natijalari ham fuqarolik kompetensiyalarining muhimligini tasdiqlamoqda. Xususan, o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, tanqidiy fikrlashi, media savodxonligi va demokratik qadriyatlarga munosabati ta'lim sifatining muhim ko'rsatkichlari sifatida e'tirof etilmoqda.

Pedagogik nuqtai nazardan fuqarolik faolligi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: huquqiy madaniyat; vatanparvarlik; ijtimoiy mas'uliyat; ekologik ong; ko'ngillilik (volontyorlik) faoliyati; tashabbuskorlik; tanqidiy fikrlash; jamoa bilan ishlash ko'nikmalari; bag'rikenglik; ijtimoiy hamkorlik. Mazkur sifatlar faqat nazariy darslar orqali emas, balki amaliy faoliyat, loyiha asosida o'qitish, maktab o'zini o'zi boshqaruvi, debatlar, ijtimoiy aksiyalar va volontyorlik ishlari orqali samarali shakllantiriladi. Shu jihatdan xalqaro tajribalarni tahlil qilish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Janubiy Koreya qisqa tarixiy davr ichida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga erishgan davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim siyosati sanaladi. Koreya ta'lim tizimida fuqarolik tarbiyasi faqat alohida fan doirasida emas, balki barcha fanlar, maktab muhiti va sinfdan tashqari faoliyat orqali uzviy amalga oshiriladi. Koreya Respublikasi Ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan milliy o'quv dasturlarida o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi: demokratik qadriyatlarga hurmat; qonunlarga rioya qilish; ijtimoiy hamkorlik; ekologik madaniyat; jamoaga sadoqat; milliy o'zlikni anglash; global fuqarolik.

Ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri "Character Education" (shaxs xarakterini rivojlantirish) hisoblanadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, maktabning asosiy vazifasi nafaqat bilim berish, balki halollik, mas'uliyat, mehr-shafqat, hamkorlik va fuqarolik burchi kabi fazilatlarni shakllantirishdan iborat. 2015-yilda qabul qilingan "Character education

promotion act” asosida barcha maktablarda xarakter tarbiyasiga oid maxsus dasturlar joriy etildi. Ushbu dasturlar quyidagi tamoyillarga asoslanadi: o‘qituvchi shaxsiy namuna bo‘lishi; oilaning faol ishtiroki; maktab va mahalla hamkorligi; amaliy faoliyat orqali tarbiyalash; ijtimoiy xizmat (community service).

Koreya maktablarida o‘quvchilar yil davomida turli ko‘ngillilik faoliyatlarida ishtirok etadilar. Ular: qariyalar uylariga yordam berish; ekologik aksiyalar; daraxt ekish; xayriya tadbirlari; mahalliy jamiyat loyihalari; nogironligi bo‘lgan shaxslarga ko‘maklashish kabi ishlarda qatnashadilar. Mazkur faoliyatlar faqat tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lib qolmay, balki oliy ta‘lim muassasalariga kirishda ham hisobga olinadi. Natijada, o‘quvchilarda ijtimoiy mas‘uliyat ichki ehtiyoj sifatida shakllanadi.

Koreya tajribasining yana bir muhim jihati – o‘quvchilar o‘zini o‘zi boshqarish tizimining rivojlanganligidir. Maktablarda o‘quvchilar kengashi faoliyat yuritadi. Ular maktab tadbirlarini rejalashtirish, ekologik loyihalarni tashkil etish va ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surishda faol ishtirok etadilar. Bu esa, demokratik madaniyat va liderlik kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ta‘lim tizimini demokratlashtirish, yoshlarni vatanparvarlik, qonunlarga hurmat, fuqarolik mas‘uliyati va ijtimoiy faollik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Maktab ta‘limi mazmuniga “Tarbiya” fani joriy etilishi, kompetensiyaviy yondashuvning tatbiq etilishi, yoshlar siyosatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi ushbu yo‘nalishdagi muhim qadamlar hisoblanadi.

“Tarbiya” fanining mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlar, vatanparvarlik, huquqiy madaniyat, ekologik mas‘uliyat, bag‘rikenglik, oilaviy qadriyatlar hamda fuqarolik burchiga oid mavzular yoritilgan.

Shuningdek, maktablarda “Yoshlar ittifoqi”, “Barkamol avlod” markazlari, turli fan va ijodiy to‘garaklar orqali o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyatlar tashkil etilmoqda. Biroq mazkur islohotlarga qaramasdan, amaliyotda qator muammolar saqlanib qolmoqda.

Pedagogik kuzatishlar va ilmiy tadqiqotlar quyidagi muammolarni ko‘rsatmoqda: fuqarolik tarbiyasida nazariy bilimlarning amaliy faoliyatdan ustunligi; volontyorlik va jamoatchilik xizmatining maktab tizimida yetarlicha rivojlanmaganligi; maktab-oila-mahalla hamkorligining barcha hududlarda bir xil samaradorlikka ega emasligi; o‘quvchilarning maktab boshqaruvidagi ishtirokining cheklanganligi; ekologik va raqamli fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish bo‘yicha metodik ta‘minotning yetarli emasligi; tanqidiy fikrlash va ijtimoiy tashabbuslarni rag‘batlantirish mexanizmlarining sustligi.

Mazkur muammolar fuqarolik tarbiyasini faqat ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar bilan emas, balki tizimli pedagogik faoliyat sifatida tashkil etish zarurligini ko‘rsatadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantirish zamonaviy ta‘lim tizimining strategik vazifalaridan biridir. Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur va Finlandiya tajribasi fuqarolik tarbiyasining samaradorligi nazariy bilimdan ko‘ra amaliy faoliyatga, maktab-oila-jamiyat hamkorligiga hamda o‘quvchilarning tashabbuskorligini qo‘llab-quvvatlashga bog‘liqligini tasdiqlaydi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham mazkur tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish orqali fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Taklif etilgan integrativ pedagogik model ta‘lim jarayonini amaliy faoliyat bilan boyitish, o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish hamda ularni jamiyat taraqqiyotining faol subyekti sifatida shakllantirishga xizmat

qiladi. Mazkur modelning amaliyotga joriy etilishi yosh avlodning fuqarolik madaniyati, ijtimoiy mas'uliyati va demokratik qadriyatlarga sodiqligini mustahkamlashga, shuningdek, Yangi O'zbekiston sharoitida faol fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga munosib hissa qo'shadi.

Adabiyotlar

1. Musurmonova O. Oila ma'naviyati – milliy g'urur. – T.: O'qituvchi, 2000.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: Fan, 2019.
3. Safarova R.G. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. – T., 2021.
4. Quronov M. Milliy tarbiya. – T.: Ma'naviyat, 2007.
5. Mahkamov U. Axloqiy tarbiya nazariyasi. – T.: Fan, 2018.
6. Ochilov S. Shaxs ma'naviyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – T., 2019.
7. Xodjayev B.X. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T., 2020.
8. Korean Educational Development Institute (KEDI). Education in Korea 2023. Seoul: KEDI, 2023.
9. Ministry of Education of the Republic of Korea. 2022 Revised National Curriculum. Sejong, 2022.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY JARAYONLARGA TEXNOLOGIK YONDASHUV – IJTIMOIIY-PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA

**Raxmatova Mexrinoz Majitovna,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD, dotsent**

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarga texnologik yondashuvni tadbiq etish ijtimoiy-pedagogik zaruriyat ekanligi yoritilgan. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda amal qilinishi lozim bo'lgan qonun-qoidalar, nazariya, usul va vositalar batafsil yoritilgan. Jamiyat rivojlana borgani sari ta'lim bilan birgalikda tarbiyaviy jarayonlarga ham albatta, innovatsion yondashuvni tadbiq etish talab etiladi. Maktablarda dars va darsdan tashqari tarbiyaviy jarayonlarni innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etishning yutuq hamda samaradorligi mazkur maqolada batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya jarayoni qonuniyati, tarbiyaviy jarayonni tashkillashtirishga qo'yiladigan talablar, korreksion-tarbiyaviy ishlar, samaradorlik, individual yondashuv, natija, dars va darsdan tashqari tarbiyaviy jarayonlar, metodika, ta'lim va tarbiya, tarbiyaviy jarayon, ma'naviyat, ma'naviy hayot, ma'naviy salohiyat, texnologik yondashuv.

Bugun jamiyatimizda yangicha dunyoqarash va yangicha tafakkur shakllanishi jarayonida yoshlar barcha sohalaridagi islohotlarning faol subyekti sifatida ishtirok etib, davr bilan hamnafas faoliyat olib bormoqda. Dunyoni yangicha tushunadigan, ma'naviy uyg'oq, erkin dunyoqarashga, o'zining kuchli fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yangi avlod shakllanib kelmoqda. Ular nafaqat milliy-ma'naviy merosimizni, shuningdek, umuminsoniy qadriyat va ilg'or yutuqlarni o'zlashtirmoqdalar. Ma'lumki, yoshlar ijtimoiy guruh sifatida jamiyat va davlat rivojida muhim o'rin egallaydi. Hozirgi yigit-qizlar – mamlakatimiz kelajagini bugundan belgilayotgan, yurtimiz taraqqiyoti yo'lida yangi g'oyalar, kuch va imkoniyatlarni ishga solishga qodir ulkan kuchdir. Shu tufayli, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, intilish va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha shart-sharoitlarni